

PHILOLOGICAL SCIENCES

NOMINALIZATION OF QURANIC SENTENCE QUOTATIONS IN NASIMI'S LANGUAGE (IN COMPARISON WITH AZERBAIJANI CLASSICAL LITERATURE)

Khadija Heydarova

*PhD in Philology, Associate Professor,
Nasimi Institute of Linguistics, ANAS*

CÜMLƏ ŞƏKLİNDƏ OLAN QURANİ İQTİBASLARIN NƏSİMİNİN DİLİNDƏ NOMİNATİVLƏŞDİRİLMƏSİ (AZƏRBAYCAN KLASSİK ƏDƏBİYYATI İLƏ MÜQAYİSƏLİ ŞƏKİLDƏ)

Xədicə Heydərova

*filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu*

Abstract

This article explores the linguistic and stylistic phenomenon of nominalization of Quranic sentence structures in the poetry of İmadəddin Nəsimi, one of the central figures of Azerbaijani Hurufi Sufi literature. Nəsimi's language is characterized by a profound engagement with Quranic vocabulary, not only at the lexical level but also through syntactic and semantic transformations. In particular, the study highlights how fully-formed Quranic sentences—originally used to express divine statements or theological propositions—are transformed into nouns or symbolic phrases within poetic discourse. Using examples such as *qalə tibtum, qalu, qalu bələ, qalu bəli, ələm nəşrəh; ələm nəşrəh ləkə, vəş-şəms, ələst, ələstu, əlhəmdülillah, əlləməl-qur'an, əlləməl-əsmə, əlləzi-əsrə, inna hüdeynahüs-səbil, inna ileyhi raciun, ləntərə, ləntərani*, the author demonstrates that Nəsimi repurposes these expressions by detaching them from their Quranic grammatical function and integrating them into the mystical and metaphysical vocabulary of his poetry. These nominalized forms often serve as the names of events, symbols of divine-human encounters, or signs of spiritual states. The article also contextualizes this linguistic process within the broader tradition of classical Azerbaijani literature, referencing poets such as Füzuli, Şah İsmail Xətai, and others who also employed similar transformations. The frequent use of these expressions reveals both the extent of Quranic influence on classical literature and the unique interpretive strategies of Hurufi mysticism, which often seeks deeper, esoteric meanings in sacred texts. Ultimately, the study shows how Nəsimi's poetic language serves not only an aesthetic function but also a theological one, turning Quranic quotations into mystical symbols and terms. This linguistic innovation is a hallmark of his Hurufi worldview, where divine revelation is encoded in human form, language, and identity.

Xülasə

Bu məqalədə Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan hürufi əqidəli şairimiz İmadəddin Nəsiminin poeziyasında Quran cümlələrinin nominativləşdirilməsinin dil və üslub hadisəsi araşdırılır. Nəsiminin dili Quranın lüğət tərkibi ilə təkcə leksik səviyyədə deyil, həm də sintaktik və semantik çevrilmə yolu ilə dərin qarşılıqlı əlaqədə olması ilə səciyyələnir. Tədqiqat xüsusən də, ilkin olaraq ilahi ifadələri və ya teoloji müddəaları ifadə etmək üçün istifadə edilən tam formalaşmış Quran cümlələrinin poetik diskursda necə isim və ya simvolik ifadələrə çevrildiyini vurğulayır. Müəllif *qalə tibtum, qalu, qalu bələ, qalu bəli, ələm nəşrəh; ələm nəşrəh ləkə, vəş-şəms, ələst, ələstu, əlhəmdülillah, əlləməl-qur'an, əlləməl-əsmə, əlləzi-əsrə, inna hüdeynahüs-səbil, inna ileyhi raciun, ləntərə, ləntərani* kimi nümunələrdən istifadə edərək göstərir ki, Nəsimi bu ifadələri Quranın qrammatik funksiyasından ayırır, şeirinin mistik və metafizik lüğətinə inteqrasiya edərək yenidən şərh edir. Bu nominallaşdırılmış formalar çox vaxt hadisələrin adları, Tanrı ilə insanlar arasındakı görüşlərin simvolları və ya mənəvi vəziyyətlərin əlamətləri kimi xidmət edir. Məqalədə eyni zamanda bu dil prosesi klassik Azərbaycan ədəbiyyatının daha geniş ənənəsi çərçivəsində kontekstləşdirilir, Füzuli, Şah İsmayıl Xətai və digər oxşar transformasiyalardan istifadə edən şairlərə istinadlar edilir. Bu ifadələrin tez-tez işlədilməsi həm Quranın klassik ədəbiyyata təsirinin miqyasını, həm də müqəddəs mətnlərdə çox vaxt daha dərin, ezoterik mənalara axtaran hürufi mistisizminin özünəməxsus şərh strategiyalarını ortaya qoyur. Nəhayət, tədqiqat Nəsiminin poetik dilinin təkcə estetik deyil, həm də teoloji funksiyaya xidmət etdiyini, Qurandan sitatları mistik simvol və terminlərə çevirdiyini göstərir. Bu linqvistik yenilik onun hürufi dünyagörüşünün səciyyəvi əlamətidir ki, burada ilahi vəhy insan surəti, dil və şəxsiyyətdə kodlanır.

Keywords: Nəsimi, Quranic quotations, nominalization, Hurufism, Sufi poetry, Azerbaijani classical literature, symbolism, mystical language.

Açar sözlər: Nəsimi, qurani iqtibaslar, nominativləşdirma, hürufilik, təsəvvüf ədəbiyyatı, Azərbaycan klassik ədəbiyyatı, simvolizm, mistik dil.

Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan hürufi əqidəli şairimiz İmadəddin Nəsiminin dili qurani terminlərlə olduqca zəngindir. Mistik şairin dili Quranın lügət tərkibi ilə təkcə leksik səviyyədə deyil, həm də sintaktik və semantik çevrilmə yolu ilə dərin qarşılıqlı əlaqədə olması ilə səciyyələnir. Maraqlı faktlardan biri budur ki, ərəb dilində cümlə şəklində olan və hansısa bir fikri ifadə edən qurani iqtibaslar şairin dilində sintaktik və qrammatik dəyişikliklərə məruz qoyularaq nominativləşdirilir. Tədqiqat xüsusən də, ilkin olaraq ilahi ifadələri və ya teoloji müddəaları ifadə etmək üçün istifadə edilən tam formalaşmış Quran cümlələrinin poetik diskursda necə isim və ya simvolik ifadələrə çevrilərək terminləşmə prosesi keçdiyini əks etdirir. Nümunə olaraq aşağıdakıları misalları gətirmək olar: *qalə tibtum, qalu, qalu bələ, qalu bəli, ələm nəşrəh; ələm nəşrəh ləkə, vəş-şəms, ələst, ələstu, əlhəmdülillah, əlləməl-qur'an, əlləməl-əsmə, əlləzi-əsrə, inna hüdeynahüs-səbil, inna ileyhi raciun, ləntərə, ləntəranı*. Nəsimi bu ifadələri Quranın qrammatik funksiyasından ayırır, şairinin mistik və metafizik lüğətinə inteqrasiya edərək yenidən şərh edir.

Qalə tibtum – “o dedi: – Xoş və təmiz gəldiniz!” Zumər surəsinin 73-cü ayəsindən iqtibas edilmişdir: *“Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə Cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açılacaq və (cənnət) gözətçiləri (onlara): “Salam əleykum! (Sizə salam olsun!) Xoş gəldiniz! Əbədi qalacağımız Cənnətə daxil olun!” – deyəcəklər.* (وَسَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ [6, s. 465]. H.Araslının transfoneliterasiyasında səhvən *təbtəm* yazılmışdır. Quranda *tibtum* (طِبْتُمْ) şəklində olduğuna görə düzəliş etməli olduq.

“*Qalə tibtum*” *sirri çün qaşi gözü*

İz əbəd aydır hürufi-lil-hicab” [9, s. 23]

Nəsimi burada “*Qalə tibtum*” ifadəsinin sirrinin, yəni cənnət daxil olma səbəbinin insanın qaş gözündə olan sirdə gizləndiyini izhar edir.

Qalu (قالو) ərəb dilində *demək* (قال) feilinin III şəxs kişi cinsinin cəmindədir və “onlar dedilər” deməkdir. Bu söz Quranın Əraf surəsinin 172-174 ayələrində Allahın Adəmin gələcək nəslə ilə söhbəti zamanı işlənmişdir. Allah insanları yaratmazdan əvvəl ruhları xəlq etmiş və onlara “mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” deyə soruşmuş. Ruqlar demişlər (قالوا) – “Bəli, Rəbbimizsən”. Tədqiqat zamanı Nəsiminin əsərlərində bu söz bir neçə tərkibdə (*qalu, qalu bələ, qalu bəli*) isimləşmiş olaraq hadisənin adı şəklində müşahidə olundu:

“Qaludan əgər ələmə iqrar ilə gəldin

İqrarını tərk eyləmə, inkara yapışma” [10, s. 57]

Yenə həmin ayələrdə Allahın Adəmin gələcək nəslə ilə söhbəti zamanı işlənən قالوا بلى “qalu bələ” (dedilər bəli) ifadəsi Həmid Araslının transliterasiyasında iki şəkildə oxunmuşdur: “qalü bəli” və “qalü bələ”.

“Gəlmışəm qalü bəlidən meypərəst,

Aşıqəm, məstəm, vəli məsti-ələst” [10, s. 265]

Məhəmməd Füzulinin “Mətləül-etiqaq” əsərində Əraf surəsinin 172-174 ayələrində Allahın Adəmin

gələcək nəslə ilə görüşü haqqında yazır: *“Başqa bölgü üzrə (dünya əhli) dörd qismə bölünür: çünki, bunlara görə, ulu Tanrı cisimlərdən əvvəl ruqları yaratmış və onlara demişdir ki, “mən sizin Tanrınız deyiləmmi?”. O ruqların bəzisi “bəli!”, bəzisi “xeyr!” demişdir. Sonra Tanrı sözü yenidən təkrar etmişdir. Bu dəfə təsdiq edənlərin bəzisi inkar etmiş, inkar edənlərin bəzisi isə təsdiq etmişdir. Bundan sonra ruqlar dağılışaraq tədriclə isimlər aləminə yönəlmişlər. Onların içərisində həm ilk, həm də son dəfə “yox” deyənlər kafir olmuş və iman gətirməmişlər. İlk dəfə təsdiq edib, sonra inkar edənlər əvvəlcə mömin olmuş, sonra isə kafirə çevrilmişlər. Bunların əksinə olanlar isə əksinə olmuşdurlar. Belə bir gün “Yövmiş-misaq” (əhdi-peyman günü) adlanmışdır. Cəsədlər arasındakı birləşmə və ayrılma həmin günün saziş və ayrılması nəticəsidir. Bu isə (Peyğəmbərin) belə bir sözüdür: “Ruqlar səfərbər edilmiş ordulardır, həmin orduların təsdiq edənləri bir-biri ilə birləşmiş, inkar edənləri isə bir-birilə ziddiyyətə girmişdir”” [3, V, s. 94]. Burada haqqında bəhs edilən inkar edən ruqlar haqqında Nəsimi deyir:*

*“Qalu bələdə “la”¹ deyən canlar ki adı cindürür
Ol bibəsər bu dünyadan bican gedər, bican gəlir”*
[10, II, s. 201]

Klassik ədəbiyyatda *qalu bələ* ifadəsinin isimləşərək terminləşməsi aşağıdakı müəlliflərin əsərlərində də müşahidə olunur: Cahənşah Həqiqidə (XV əsr) *“Sirri-ələstü rəbbiküm qalü bələdə qövl imiş, Kim ki, bu qövlü bilmədi, xilqəti cavıdan deyil”* [1, s. 61]; Gülşəni Bərdəidə (XV əsr) *“Qalü bələdə əhd ilə iqrar edüb dedüm: “Bəli!”, Ol əhd oluban der bana iman həman iqrar imiş”* [4, s. 149]; Şah İsmayıl Xətayidə *“Bu Xətayi Yar ilən qalu bələdən quldı əhd, Həq bilür kim, bər səri-an əhdü iqrarəm hənuz”* [11, s. 108]; Molla Pənəh Vaqifdə *“Mən canımı qurban sana demişəm, Ol zaman ki, oldu qalü bələ, qız”* [7, s. 140].

Ələm nəşrəh; ələm nəşrəh ləkə – “biz genişlətmədikmi?!” Bu ifadə İnşirah (Şərh) surəsinin 1-ci ayəsindən iqtibas edilmişdir. Məhəmməd peyğəmbərə edilən bu müracət Quranın vəhy olunması üçün onun qəlbini genişləndirilməsi ilə əlaqədar nazil olmuşdur. Bax: [6, s. 596]. Nəsimi aşağıdakı beytdə eyni şəkildə Məhəmməd peyğəmbərə xitabən danışır və saçını *“Ələm nəşrəh”* adlandırır. Çünki saç Nəsimi yaradıcılığında Məhəmməd peyğəmbər ↔ Peyğəmbərin qıvrım saçı ↔ Quran arasında assosiativ əlaqə ilə müqəddəs kitabı ifadə edir.

“Ələm nəşrəh saçın, vəş-şəms alın

Boyun Tuba, ləbindir abi-Kövsər” [9, s. 243]

Burada *vəş-şəms* (و الشمس) – Quranda Ənam (ayə 96), Əraf (ayə 54), Yusuf (ayə 4), Nəhl (ayə 12), Ənbiya (ayə 33), Yasin (ayə38), Fussilət (ayə 37) və Şəms (ayə 1) surələrində işlənir. Şəms surəsindən başqa digərlərində “və günəş”, “günəş də” mənalarını ifadə edir. Yalnız Şəms surəsində “and olsun günəşə” tərcüməsi vardır.

Ələst (الست) ərəb dilində ələstu (أَلَسْتُ) “deyiləmmi?” feilindən yaranmışdır. Bu söz Əraf surəsinin 172-ci ayəsindən iqtibas edilmişdir. Allah ruqları yaratdıqdan sonra: «Ələstu birəbbiküm?» (Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?), – dediyi ana işarə olaraq

¹ La (ər. لا) – yox.

şairin şeirlərində istifadə olunur. Nəsimi yaradıcılığında *məstani-ələst, məsti-ələst, məsti-ələstin camı, camı-ələst, sirri-ələst, meyi-ələst* izafət birləşmələrinin tərkibində işlənir. Təsəvvüfdə *ələst* sözünün ilkin Qurandakı feil mənasından “ilahi xitab” anlamına keçid edərək terminləşmə prosesi yaşadığını və izafət tərkibində işləndiyini müşahidə edirik. Qazi Bürhanəddində “*Məxmuri-ələstəm nola gər oldum isə məst*” [5, s. 404]; Rövşənində “*Məxmuri-səbuhiyi-ələstiz*” [2, s. 353]; “Şeyx Səfi təzkirəsi”ndə “*Vardurur bu bəzmdə bir meyi ki, saqiye-ələst Gəh bizi huşyar edər ol meydənü bir çağ məst*” [12, s. 97]; Ş.İ.Xətayidə “*İcmədi bəzmi-ələstin badeyi-həmrəsini*” [11, s. 220] beytləri *ələst* sözünün təsəvvüf termini olduğunu sübuta yetirir.

Əlhəmdülillah (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ərəbcə “şükür Allaha, Allaha həmd olsun!” deməkdir. Quranda bu ifadə 23 yerdə işlənir. Müasir nitqimizdə də Nəsiminin dilində olduğu kimi, dini kontekstdə sevinc, heyranlıq ifadə edən nida funksiyasını yerinə yetirir: “*Qibləmizdir surətin, əlhəmdülillah, ey nigər*” [10, s. 68].

Əlləməl-Qur’an (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) ifadəsi Rəhman surəsinin 2-ci ayəsindən iqtibas edilmişdir və “O, Qurani öyrətdi” deməkdir.

“*Üzündür qulhüvərrəhman, saçıdır əlləməl-Qur’an*” [9, s. 276]

Əlləməl-əsmə (عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ) ərəbcə “adları öyrətdi” deməkdir. Bəqərə surəsinin 31-ci ayəsindən iqtibas olunmuşdur: “*(Allah) Adəmə adların hamısını (bütün şeylərin adlarını) öyrətdi (عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ)*” [5, s. 5]. Nəsimi bu ifadəni terminləşdirərək Qurandakı göstərilən rəvayətin adı şəklində işlədir:

“*Çün bəyan oldu rümüzi-əlləməl-əsmə bizə*” [10, s. 168].

(Çünki “əlləməl-əsmə”nin simvolları bizə bəyan edildi).

Əlləməl-əsmə Qurani ifadəsinin terminləşməsi C.Həqiqidə “*Ol xəti xalın hürufün əlləməl-əsmə dedi*” [1, s. 106] və Gülşəni Bərdəidə “*“Əlləməl-əsmə” dəmindən adəmi biçün sifət*” [4, s. 189] misralarında müşahidə olunur. *Əsmə* – ərəb dilində *isim* sözünün cəmidir və adlar deməkdir. Bu qurani termin (2:31; 7:71; 7:180; 12:40; 17:110; 20:8; 53:23; 59:24) klassik ədəbiyyatda, o cümlədən Nəsiminin dilində geniş şəkildə – həm ayrıca, həm də ərəb cümləsi və izafət tərkibində isrtifadə edir: *əlləməl-əsmə, əsməyi-hüsna, əsməyi-küll*.

Əlləzi-əsrə – “O kəs (Allah) ki, gecə vaxtı apardı”. İsrə surəsinin 1-ci ayəsindən iqtibas edilmişdir: “*Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidüləqsaya (Beytülmuqəddəsə) apararı Allah pak və müqəddəsdir*” [6, s. 281]. Nəsimi aşağıdakı beytdə *əlləzi-əsrə* qurani ifadəsini ayəyə işarə olaraq istifadə edir, bu ayənin islam Peyğəmbərinin məracımı təsdiq edən bir dəlil olduğunu bildirir:

“*Tanıqdür əlləzi-əsrə bu me’racü bu əsrəyə*” [9, s. 34]

Ş.İ.Xətəi “Leyk “Sübhəlləzi əsrə”durur əsrariniz” [11, s. 109] misrasında Nəsiminin fikirlərini təsdiqləyir.

İnna hüdeynahüs-səbil (إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ) –

“Həqiqətən, biz ona doğru yol göstərdik” deməkdir. İnsan surəsinin 3-cü ayəsindən iqtibas edilmişdir: “*Biz ona haqq yolu göstərdik; istər (nemətlərimizə) minnətdar olsun, istər nankor (bu onun öz işidir)*” (إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا) [6, s. 577]. Bu qurani ifadə ərəb dilində bitmiş fikri ifadə edən cümlədir. Aşağıdakı beytdə Nəsimi onu nominativləşdirərək “Allahın istiqamətləndirdiyi doğru yol” mənasında istifadə edir: “*İstivasıdır saçı inna hüdeynahüs-səbil*” [10, s. 195]. Nəsimi bu ifadəni qısaldaraq *inna-hüdeyna* şəklində də tətbiq edir: “*Surətin inna-hüdeynadır, camalın vəzzüha*” [10, s. 165]. Görüldüyü kimi, hər iki halda nominativləşmə baş vermişdir.

İnna ileyhi raciun – “Ona (Allahın dərgahına) qayıdacağıq!”. “Bəqərə” surəsinin 156-cı ayəsindən iqtibas olunmuşdur: “*O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman: “Biz Allahınq və Ona qayıdacağıq!” (إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)*” [6, s. 23].

“*Zilli-sanıdır saçı, inna ileyhi raciun*” [10, II, s. 146]

Burada *zilli-sani* hərfi anlamda ikinci kölgə deməkdir. Təsəvvüfi termin kimi isə Haqqın varlıqlarda təzahür etməsi anlamını daşıyır. Nəsimi yaradıcılığında Məhəmməd peyğəmbərin saçı Qurani simvolizə edir. Şair islam peyğəmbərinə müraciət edərək deyir ki, Quran Allah kəlamıdır və biz Ona qayıdacağıq.

H.Araslının tərtibatında “inna ileyhür-raciun” şəklində [10, s. 146] yanlış transliterasiya ilə verildiyinə görə düzəliş etməli olduq. Məmmədəli Əsgərov “İraq divanı”nda daha doğru, Qurana uyğun transliterasiya vermişdir. Bax: [8, s. 196].

M.Füzuli bu Quran ayəsinin möminlərin dilində ilahi eşq yolunda şüara çevrildiyini göstərir: “Sən, Füzuli, yar yolunda can verirsen aqibət Əşidənlər deyələr: “İnna ileyhi raciun”. Eyni münasibəti “Şühədanamə” əsərində görmək mümkündür: “Çün bu namələr Vəlidə yetdi və məzmuninə vəqif oldı, dedi: “İnna lillahi və inna ileyhi raciun”. Mənüm nə işüm var həzrət Fatimeyi-Zəhranuş oğluna [13, s. 308].

Ləntərə, ləntərani – “sən məni görə bilməzsən”. Bu, Əraf surəsinin 143-cü ayəsində Allahın Onu görmək istəyən Musa peyğəmbərə verdiyi cavabdır. Nəsimi ərəb dilində bitmiş bir fikri ifadə edən “ləntərani” ifadəsini nominativləşdirərək istifadə edir: “*Musayi-ləntərani kimi istərəm nəcat*” [10, s. 185]; “*Turi-Musidə bir vərəq buldum, Yazılı xətti-ləntərə gördüm*” [10, s. 246].

Yalnız aşağıdakı beytdə Nəsiminin “ləntərani” ifadəsini qurani sintaktik kontekstdə istifadə etdiyi izlənilir:

“*Gəldi Musayə “ləntərani” cavab Ərini vaxti Tur dağından*” [9, s. 184]

Burada ikinci misrada *ərini* (أَرْنِي) “məənə göstər” deməkdir. Quranın Əraf surəsinin 143-cü ayəsindən iqtibas edilmişdir: “*(Musa:) “Ey Rəbbim! Özünü (camalını) məənə göstər. Sənə baxım!” – dedi.*” [6, s. 166]. Bu beytdə Nəsimi “ərini” əmr feilini nominativləşdirərək Musanın təyin olunan vaxtda Tur dağına gəlib “Özünü məənə göstər” dediyi məqamı nəzərdə tutur.

Nəticə olaraq qeyd etmək istərdik ki, tədqiqatda cəlb olunan *qalə tibtum, qalu, qalu bələ, qalu bəli, ələm*

nəşrəh; ələm nəşrəh ləkə, vəş-şəms, ələst, ələstu, əlhəmdülillah, əlləməl-qur'an, əlləməl-əsmə, əlləzi-əsra, inna hüdeynahüs-səbil, inna ileyhi raciun, ləntərə, ləntərani qurani ifadələrini Nəsimi müqəddəs kitabın qrammatik funksiyasından ayırır, şeirinin mistik və metafizik lüğətinə inteqrasiya edərək yenidən şərh edir. Bu nominativləşdirilmiş formalar çox vaxt hadisələrin adları, Tanrı ilə insanlar arasındakı görüşlərin simvolları və ya mənəvi vəziyyətlərin əlamətləri kimi xidmət edir. Füzuli, Şah İsmayıl Xətai və digər oxşar transformasiyalardan istifadə edən şairlərin dilində müşahidə olunan nümunələr deməyə əsas verir ki, bu dil prosesi klassik Azərbaycan ədəbiyyatının daha geniş ənənəsi çərçivəsində kontekstləşir. Bu ifadələrin tez-tez işlədilməsi həm Quranın klassik ədəbiyyata təsirinin miqyasını, həm də müqəddəs mətnlərdə çox vaxt daha dərin, ezoterik mənalar axtaran hürufi mistisizminin özünəməxsus şərh strategiyalarını ortaya qoyur. Nəhayət, tədqiqat Nəsiminin poetik dilinin təkcə estetik deyil, həm də teoloji funksiyaya xidmət etdiyini, Qurandan sitatları mistik simvol və terminlərə çevirdiyini göstərir. Bu linqvistik yenilik onun hürufi dünyagörüşünün səciyyəvi əlamətidir ki, burada ilahi vəhy insan surəti, dil və şəxsiyyətdə kodlanır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Cahanşah Haqiqi. XV əsr. Şeirlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006. – 152 səh. [Jahanshah Haqiqi. Poems from the 15th Century. Bakı: Sharq-Gharb, 2006. – 152 pages.]
2. Dədə Ömər Rövşəni əlyazmaları üzərində araşdırmalar (2 cild). I cild. (elmi-tənqidi mətn). Tərtibçi: Azadə Mustafayeva. Bakı, Nurlan, 2003. – 477 səh. [Research on the Manuscripts of Dada Omar Rovshani (in 2 volumes). Vol. I. (Scholarly-critical text). Compiled by Azade Mustafayeva. Bakı: Nurlan, 2003. – 477 pages.]
3. Füzuli, Məhəmməd. Əsərləri. Altı cild. III cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. – 472 səh. [Fuzuli, Muhammad. Collected Works. In six volumes. Vol. III. Bakı: Sharq-Gharb, 2005. – 472 pages.]
4. Gülşəni, Şeyx İbrahim Bərdəi. Divan. Bakı, “Avrasiya press”, 2006. – 416 səh. [Gulshani, Sheikh Ibrahim Bardai. Divan. Bakı: Eurasia Press, 2006. – 416 pages.]

5. Qazi Bürhanəddin. Divan. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2005, 728 səh. [Burhanaddin Q. Divan. Bakı: "Onder Publishing", 2005. – 728 pages.]

6. Quran-kərim və Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Yenidən işlənmiş XVI nəşr. “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014. – 1248 səh. [The Holy Quran and Its Translation into Azerbaijani. Revised 16th edition. Nurlar Publishing and Printing Center, Bakı, 2014. – 1248 pages.]

7. Molla Pənah Vaqif. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004. [Molla Panah Vagif. Collected Works. Bakı: Sharq-Gharb, 2004.]

8. Mövlənə Seyid İmadəddin Nəsimi Əbülfəzl. İraq divanı. Tərtib edən: Qəzənfər Paşayev. Redaktor, lüğət və şərhlər – Məmmədəli Əsgərov. Bakı: PDF, 1987. – 240 səh. [Mawlana Sayyid İmadəddin Nasimi Abulfazl. Iraq Divan. Compiled by: Gazanfar Pashayev. Editor, glossary, and commentary – Mammadali Asgarov. Bakı: PDF Publishing, 1987. – 240 pages.]

9. Nəsimi, İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cild. I cild. Tərtib edən: Həmid Araslı. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004. – 336 səh. [Nasimi, İmadəddin. Selected Works. In two volumes. Vol. I. Compiled by Hamid Arasli. Bakı: Lider Publishing, 2004. – 336 pages.]

10. Nəsimi, İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cild. II cild. Tərtib edən: Həmid Araslı. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004. – 376 səh. [Nasimi, İmadəddin. Selected Works. In two volumes. Vol. II. Compiled by Hamid Arasli. Bakı: Lider Publishing, 2004. – 376 pages.]

11. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. – 384 səh. [Shah Ismail Khatai. Collected Works. Bakı: Sharq-Gharb, 2005. – 384 pages.]

12. Şeyx Səfi təzkirəsi («Səfvətüs-səfa»nın XVI əsr türk tərcüməsi). Tərtib edən: Möhsün Nağısoylu. Bakı: Nurlan, 2006. – 932 səh. <https://bit.ly/45azycG> [The Tadhkirah of Sheikh Safi (16th-century Turkish translation of Safvat al-Safa). Compiled by Mohsun Nagisoylu. Bakı: Nurlan, 2006. – 932 pages. <https://bit.ly/45azycG>]

13. Şühədanamə. Tərtib edən: Möhsün Nağısoylu. Bakı: "Elm", 2019, 681+334 səh. [Shuhadanameh. Compiled by Mohsun Nagisoylu. Bakı: "Elm", 2019. – 681+334 pages.]